

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

О. А. Юлдашев

Координационно-методическом центр
новой Истории Узбекистана при АН РУз.
Узбекистан.

«Цифровая образовательная среда (или цифровая образовательная система) – среда, включающая в себя совокупность информационных систем, обеспечивающих предоставление качественных образовательных услуг в онлайн-формате. Управление цифровой системой образования представляет собой методическое руководство по предоставлению качественных образовательных услуг в онлайн-формате в системе на базе комплекса информационных систем. Цифровое образование (дидактика) – важная область педагогики, направленная на организацию образовательного процесса в условиях цифрового общества.[1]

Дистанционное образование – образование, ориентированное на использование образовательных ресурсов на основе традиционных и инновационных форм, методов, инструментов при оказании образовательных услуг, распространении и доставке образовательной продукции с использованием информационно-коммуникационных средств (видео, аудио, компьютерных, мультимедиа, радио, телевидение и др.) Цифровые (электронно-информационные) ресурсы (ЕАТРО) - цифровая (электронная) образовательная информация на электронных информационных устройствах (ИКТ, Интернет-связь, мобильные технологии) и инструментах (флэш-карта, SD-ROM и т.п.) в системе цифрового (дистанционного) образования. технологии, обеспечивающие возможность передачи.

Цифровизация образования в основном осуществляется по двум направлениям:

1. Цифровизация процесса образовательной организации. Это означает цифровизацию организационной деятельности в системе образования, такой как процессы управления в министерствах, высших и средних специальных учебных заведениях, обмен документами, организация и мониторинг образовательных процессов. Например, сегодня такие платформы, как

«ХЕМИС», «ТРАНСФЕР», «КОНТРАКТ», используются при цифровизации организационных основ образовательной системы.

Информационная система NEMIS внедрена во всех государственных высших учебных заведениях нашей страны. Эта информационная система разрабатывается в сотрудничестве со Всемирным банком. При создании этой системы, в частности, при организации учебного процесса, учитываются все процессы: от самостоятельного обучения обучающегося до уровня усвоения каждого предмета или лабораторного задания.

В настоящее время происходит цифровизация образовательных процессов, административных процессов, научных и финансовых вопросов, влияющих на качество образования высшего учебного заведения. Вся информация об обучающихся формируется в информационной системе. Начались процессы оцифровки научной части системы.

Сегодня обучение – это цифровизация учебного процесса. Это означает применение и образовательный процесс всех форм образования, таких как дистанционное образование и смешанное образование. В качестве примера можно отметить, что в процессе дистанционного обучения используются такие платформы, как "Moodle", "Big Blue Button".

Дистанционное образование осуществляет процесс обучения на территории с помощью личных средств связи (бумаги, средств массовой информации, аудио- и видео-передачи, компьютера, почты, Интернета, телерадиосвязи, спутниковой связи) и организуется на основе сдачи образовательных достижений, таких как: как традиционная, электронная, заочная, дистанционная форма обучения. Она обладает высокой интеллектуальной, социальной и экономической эффективностью и рождается в форме образования, направленного на интеллектуальное развитие человека.[2]

В процессе совершенствования отечественного образования с каждым годом возрастает значение современных технологий, их внедрение служит модернизации и развитию образования, а также повышению качества подготовки будущих специалистов и приближению образования к науке. В то же время подобные технологии требуют пересмотра существующих подходов к образовательной деятельности, а также анализа их влияния на общество и отдельные социальные группы. В связи с этим изучение технологий образовательного процесса и его социальных последствий представляется весьма актуальным направлением научных исследований. Информационная

революция быстро вошла в жизнь современного общества и существенно изменила деятельность различных сфер его жизни.[3]

Цифровизация, как одна из главных составляющих информационной революции, не только прочно вошла в механизм системы образования, но и коренным образом изменила этот механизм, природу и характер образования. Если говорить о классическом понимании категории образования, то имеется в виду приобретение системы знаний, умений, умений и компетенций, которые должен приобрести студент, а также опыта творческой деятельности и ценностного отношения к миру. Образование предшествует другой деятельности и является важным фактором социализации личности и развития общества. Роль образовательного учреждения в жизни современного общества продолжает расти. Но пандемия оказала негативное влияние на эти процессы. В частности, по оценкам экспертов, участвовавших в социальном опросе, проведенном в 170 университетах США, в осеннем семестре 2020 года число иностранных студентов сократится до 25 процентов. [4]

Первая тенденция – популяризация высшего образования. За последние два года эту тенденцию ускорила цифровизация образовательного процесса. Но популяризация высшего образования создала негативные ситуации, такие как снижение качества образования и спроса на него. Поэтому в ближайшем будущем привлекательность принципа «элитного образования» в вузах может возрасти.

Вторая тенденция – усиление влияния технологических факторов в высшем образовании. Во-первых, в результате широкого использования информационных, а затем и цифровых технологий, помимо кардинального изменения ландшафта и конфигурации образования, это привело к появлению принципиально новых структур в образовании. Образование превращается из межличностного процесса в технологический процесс.[5]

В современных условиях вузы обязаны научить студентов максимально использовать цифровые технологии в образовательном процессе. Университеты, которые разрабатывают правильную образовательную стратегию, могут открыть множество новых интересных возможностей для взаимодействия со студентами и преподавателями. Исходя из цели эффективного внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, в высших учебных заведениях нашей страны за последние годы проведена масштабная работа. Например: Процесс цифровизации в системе высшего образования нашей страны начался с приема в высшие учебные заведения.

Информационная система HEMIS внедрена во всех государственных высших учебных заведениях нашей страны.

Электронное образование (или онлайн-образование) занимает все более важное место в образовательном процессе высших учебных заведений, оно имеет возможность реализовать указанные особенности, в принципе построить новые педагогические системы и развивать образовательный процесс на основе создание и развитие педагогических методов, педагогическое проектирование образовательных подходов и методических систем перейдут на новый этап – цифровизацию образования.

В связи с цифровой трансформацией развитие системы высшего образования в современных условиях предъявляет новые требования к построению образовательного процесса, в том числе к созданию современной электронной информационно-образовательной среды с использованием передовых образовательных технологий, реализации стратегии управления образованием. и адаптацией учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей.

Следует отметить, что цифровизация образования, во-первых, развивает интеграцию онлайн-коммуникации студентов и преподавателей, во-вторых, формирует у студентов навыки самостоятельной работы с использованием передовых образовательных технологий. Это имеет большое значение при применении новых тенденций цифровизации образовательного процесса в современном процессе развития.

REFERENCES

1. Xonqulov Sh.X. Raqamli ta'lim muhitining o'ziga xos xususiyatlari va tarkibiy elementlari. *Obrazovanie i innovatsionnye issledovaniya* (2022 god №5). 238-239-betlar.
2. Mahkamov M. Raqamlashtirish — ta'lim sifati va shaffoflikni ta'minlaydi. https://uza.uz/uz/posts/raqamlashtirish-talim-sifati-va-shaffoflikni-taminlaydi_451251
3. Турсунов М. O'zbekistonda oliy ta'limni raqamlashtirish: yutuqlar va muammolar. "Scientific progress" jurnali. [Elektron manba]: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-oliy-ta-limni-raqamlashtirish-yutuqlar-va-muammolar/viewer>.
4. Umarova X.U. Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv tizimining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishning konseptual asoslari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021-yil.

5. Anarbaeva F.U. Таълим жараёнини рақамлаштириш. Analytical Journal of Education and Development. https://www.researchgate.net/publication/361738577_talim_zaraenini_rakamlastiris.